

QARSHI
DAVLAT
UNIVERSITETI

ONOMASTIKA

ОНОМАСТИКА ONOMASTICS

2024

№1

ONOMASTIKA

QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI
XALQARO ELEKTRON ILMIY JURNAL

ОНОМАСТИКА

КАРШИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ONOMASTICS

KARSHI STATE UNIVERSITETE
INTERNATIONAL ELECTRON SCIENTIFIC JOURNAL

2024/1

MUNDARIJA

ONOMASTIKANING DOLZARB MUAMMOLARI

E.Begmatov, N.Husanov, Sh.Yoqubov, B.Boqiyev. O‘zbek tarixiy nomshunosligining dolzarb muammolari	10
Iskandarova Sharifa, Ashurov Dilmurod. “Alpomish” dostonida qo‘llanilgan onomastik birliklar	18

TARIXIY VA ZAMONAVIY ONOMASTIKA

Василий Иванович Супрун. Buyuk elchixonahujjatlarida chex-nemis-rus tillaridagi onomastik munosabat	24
Daniyeva Maysara. Onomastik o‘yin badiiy matndagi nomlar pragmatikasining verballashuvidir	33

ONOMASTIK LINGVOPOETIKA

Xudoyberganova Durdona, Andaniyazova Dilrabo. Onomapoetikaning o‘zbek tili onomastikasi taraqqiyotidagi o‘rni	39
--	----

ONOMASTIKA VA NEYMING (BRENDOLOGIYA)

Sobirov Abdulhay, Siddiqov Jahongir. Onomastik ko‘lamda Qarshi shahar ergonimlarining tutgan o‘rni	48
---	----

ANTROPONIMIKA

Muminov Sidiqjon, Abdullayev Ziyodbek. O‘zbek va nemis tillari antroponimlarida jins ifodalanishi: kontrastiv tahlil	57
---	----

TOPONIMIKA

Turdibekov Mo‘min. Toponimlarining morfologik tuzilishi tahlili va tasnifi (Shimoliy Tojikiston toponimlari misolida)	67
Karimov Suyun, Kilichev Bayramali. Buxoro viloyatining turkiy etnotoponimlari	76

NOMSHUNOS OLIM XOTIRASI

Uluqov Nosirjon. Ernst Begmatov va o‘zbek tili toponimikasi	87
--	----

ANTROPONIMIKA

O‘ZBEK VA NEMIS TILLARI ANTROPONIMLARIDA JINS
IFODALANISHI: KONTRASTIV TAHLIL**Siddiqjon Mirsobirovich Muminov**

professor, filologiya fanlari doktori

Farg‘ona davlat universiteti

siddiqjon.mominov@bk.ru**Ziyodbek Mansurovich Abdullayev**

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), doktorant

Farg‘ona davlat universiteti

abdullaevziyod@gmail.com

Annotatsiya. Antroponimlar tilda referensiya, individuallashtirish vazifalari bilan birga, odatda, ism egasining qaysi jinsga tegishli ekanligini ifodalashi mumkin. Mazkur maqolada antroponimlar orqali jins ifodalanishi va uning turlari o‘zbek hamda nemis tillari misolida chog‘ishtirma aspektida tahlil etiladi. Jins ifodalashning semantik, morfologik va konvension/shartli usullari farqlanib, mazkur usullar yordamida har ikki qiyoslanayotgan til antroponimlarida jins ifodalanishi ilmiy o‘rganilgan. O‘zbek tili asosan semantik va morfologik usullar orqali jins ifodaluvchi antroponimik tizimga ega bo‘lgani holda, german tillar oilasiga kiruvchi nemis tili o‘zining tarixiy rivojlanish bosqichlari davomida semantik va morfologik jins ifodaluvchi tildan konvension, ya’ni jins shartli tarzda ifodalanadigan antroponimik tizimli til sifatida shakllangan. Bunda chetdan kirgan antroponimlar ta’siri katta bo‘lgan.

Kalit so‘zlar: onomastika, antroponim, jins, semantik, morfologik, konvension usul, apellyativ, atoqli ot, erkaklik jinsini ifodalovchi birliklar, universal/neytral ismlar, androginizatsiya.

ВЫРАЖЕНИЕ ПОЛА В УЗБЕКСКОМ И НЕМЕЦКОМ
АНТРОПОНИМАХ: КОНТРАСТИВНЫЙ АНАЛИЗ**Сидикжон Мирсобирович Муминов**

профессор, доктор филологических наук

Ферганский государственный университет

siddiqjon.mominov@bk.ru**Зиёдбек Мансурович Абдуллаев**

доктор философии по филологическим наукам (PhD), докторант

Ферганский государственный университет

abdullaevziyod@gmail.com

Аннотация. Антропонимы, наряду с референтной и индивидуализационной функциями в языке, обычно могут указывать на пол владельца имени. В данной статье рассматривается выражение пола через антропонимы, и его виды анализируются в сравнительном аспекте на примере узбекского и немецкого языков. Выделены семантические, морфологические и конвенциональные/уловные способы выражения рода, с помощью которых научно изучено выражение рода в антропонимах двух сравниваемых языков. Если узбекский язык имеет антропонимическую систему, выражающую род главным образом посредством семантических и морфологических методов, то немецкий язык, входящий в германскую языковую семью, на этапах своего исторического развития формировался из языка, выражающего семантический и морфологический род, в конвенциональный, то есть антропонимический системный язык, условно выражающий род. Большое влияние на это оказали иностранные антропонимы.

Ключевые слова: ономастика, антропонимы, род, семантика, морфологический, конвенционный метод, апеллятив, имя собственное, единицы мужского рода, универсальные/нейтральные имена, андрогинизация.

GENDER EXPRESSION IN UZBEK AND GERMAN ANTHROPONYMS: A CONTRASTIVE ANALYSIS

Sidikdjan Mirsobirovich Muminov

professor, doctor of philological sciences

Fergana State University

siddiqjon.mominov@bk.ru

Ziyodbek Mansurovich Abdullaev

doctor of philosophy in philological sciences(PhD),

doctoral student Fergana State University

abdullaevziyod@gmail.com

Abstract: Anthroponyms, along with referential and individualization functions in language, can usually indicate the gender of the owner of the name. This article examines the expression of gender through anthroponyms, and its types are analyzed in a comparative aspect using the example of the Uzbek and German languages. Semantic, morphological and conventional ways of expressing gender are identified, with the help of which the expression of gender in anthroponyms of the two languages being compared is scientifically studied. If the Uzbek language has an anthroponymic system that expresses gender mainly through semantic and morphological methods, then the German language, which is part of the Germanic language family, at the stages of its historical development was formed from a language expressing semantic and morphological gender into a conventional, that is,

anthroponymic system language, conventionally expressing gender. Foreign anthroponyms had a great influence on this.

Keywords: onomastics, anthroponyms, gender, semantics, morphological, conventional method, appellative, proper name, masculine units, universal/neutral nouns, androgynization.

Kirish. Antroponimlarning asosiy funksiyalaridan biri insonlarni bir-biridan farqlash hisoblanadi. Bunda shaxslarni jinsi orqali farqlash muhim ahamiyatga ega. Garchi ba'zi nomshunoslikka oid tadqiqotlarda antroponimlar leksik ma'noga ega emasligi ta'kidlansa-da, aslida ular sotsionim sifatida referensiya obyektining jinsi, yoshi, qaysi hududdan ekanligi, millati, dini va qaysi ijtimoiy qatlamga mansubligi kabi ma'lumotlarni yetkazish vazifasini ham bajaradi. Antroponimik tizimlarni qiyosiy tadqiq etgan amerikalik olim Alford o'z tadqiqot ishida jami 60 jamiyatning 52 tasida ismlarda jins farqlash funksiyasi mavjudligini aniqlagan [1, 66]. Qiyoslanayotgan o'zbek va nemis tillarida jins turli yo'llar bilan ifodalanadi. 2008-yilgacha Germaniyada tanlanadigan har bir ism u yoki bu jinsni ifodalashi qat'iy mezon sifatida qabul qilingan va shu sababli ham nemis tili ismlarida jins ifodalanishi muhim ahamiyatga ega hisoblangan. Germaniyalik tilshunos Damaris Nübling bu holatni quyidagicha izoh beradi: Germaniyada jinsni alohida ajratib ko'rsatishga xizmat qiluvchi ulkan nom inventarlari mavjud bo'lganligi, jinsni ifodalamaydigan ismlar taqiqlangani va har ikkala jins vakillari uchun bir xilda qo'llaniluvchi ismlar bo'lmaganligi sababli ismlar jins ifodalashning asosiy indikatori sifatida namoyon bo'ldi [4, 240]. Nemis tili antroponimik tizimida fonetik jins ifodalovchi belgilar tilda shu qadar chuqur ildiz olganki, natijada har qanday notanish nomga uning fonetik jihatidan kelib chiqqan holda uning qaysi jins vakillariga berilishi taxmin qilinishi mumkin.

Asosiy qism. Tilshunoslikda jins ifodalashning asosan uch usuli farqlanadi: semantik, morfologik/formal hamda konvension/shartli usul. Quyida mazkur jins ifodalash turlari o'zbek va nemis antroponimlari misolida tahlil etiladi.

Natijalar va muhokama. Semantik jins ifodalash: jins ifodalashning semantik usulida ma'no orqali jinsga ishora qilinadi, mazkur usulda apellyativlar shaxs nomi sifatida qo'llaniladi, shuningdek, bu usul orqali xitoy, japon, arab va turk kabi katta so'zlashuvchilar auditoriyasiga ega bo'lgan jamiyatlarda antroponimlar jins ifodalashiga xizmat qiladi. Nomning lug'aviy ma'nosi ism egasining jinsini ifodalashga ishora qiladi. Nemis tilshunosi Nubling ta'kidlaganidek, jinsni semantik yo'l orqali ifodalovchi antroponimlar apellyativlardan hosil bo'ladi, lekin ular apellyativlarga faqat shaklan o'xshash bo'ladi va lekin funksional jihatdan ulardan farqlanadi. Shuningdek, Nubling v.b.lar jinsni semantik usul orqali ifodalovchi tillarda har ikkala jins uchun xos bo'lgan ismlar qay tartibda qo'llanilishi tizimli

o'rganilmaganiga e'tibor qaratadi. Shundan kelib chiqqan holda mazkur maqola doirasida yuqorida ko'tarilgan muammoga javob topishga harakat qilinadi.

O'zbek tili turkiy tillar oilasiga mansub bo'lib, undagi ismlarda jins semantik usul orqali ifodalanadi. Masalan: *Shahlo, Oygul, Nafosat* – ayollar ismlari; *Temur, Botir, Pahlovon* – erkaklar ismlari.

O'zbek va nemis tillarida semantik usul orqali jins ifodalovchi otlarni quyidagi guruhlariga bo'lib o'rganish mumkin:

1. Qarindoshlikni ifodalovchi otlar u yoki bu jinsga ishora qiluvchi ismlar vazifasida qo'llaniladi.

Dadaxon, Bobojon, O'gabek – erkaklar ismlari.

Enaxon, Volida, Qizlarxon – ayollar ismlari.

Nemis tilida ham qarindoshlik ifodalovchi so'zlar ism yoki familiya sifatida ishlatilishi mumkin. Masalan, *Vater* 'dada' qarindoshlik so'zi o'rta quyi nemis tilida yoshi katta insonlarga, shuningdek biror kasalxonaga yo tunab qolish joylarida qarab turuvchi insonlarga nisbatan murojaat shakli sifatida ishlatilgan. Bugungi kunda mazkur qarindoshlik ifodalovchi so'z familiya sifatida ishlatilmoqda. *Bruder* 'aka' qarindoshlik ifodalovchi so'zi o'rta asr nemis tilida 'aka', monastirlarda yaqin insonlarga nisbatan murojaat shakli vazifasini o'tagan. Shu tarzda u ism emas, familiya shaklida bugungi kun nemis tili antroponimik tizimida ishlatilmoqda.

*Herr Dr. Jürgen **Bruder** ist wissenschaftlicher Mitarbeiter auf dem Gebiet des Wissenschaftlichen Rechnens.* – Janob Dr. Yurgen Bruder arifmetika sohasida ilmiy xodim hisoblanadi. (https://www.mathematik.uni-halle.de/numsd/juergen_bruder)

Yuqorida keltirilgan nemis tilidagi gapda *Bruder* 'aka' qarindoshlik ifodalovchi so'zi familiya vazifasida qo'llanilgan.

2. Turli darajadagi unvon, mansablarni ifodalovchi so'zlar asosida hosil bo'lgan ismlar asosan erkaklik ismlari sifatida qo'llaniladi.

Amir, To'ra, Poshsho

Nemis tilida ham *Fürst* 'knyaz', *Mönch* 'monax', *Bischof* 'episkop' kabi turli mansab va kasblarni ifodalovchi so'zlar ism emas, balki familiya sifatida qo'llaniladi. Ular avvalo o'z ma'nosida va vaqt o'tishi bilan familiya sifatida qo'llanila boshlagan. Nemis tili familiyalarida odatda jins ifodalanmaydi va yuqorida keltirilgan familiyalar har ikkala jins vakillarini ifodalashi mumkin, garchi ushbu so'zlar dastavval erkaklar tomonidan bajarilgan faoliyatni ifodalagan bo'lsa ham.

3. Hayvon va qush nomlari ism sifatida qo'llaniladi.

Bo'ri, Qo'chqor, Sher, Arslon, Qoplon, Lochin – erkaklar ismlari.

Qumri, To'ti, Qaldirg'och, Qunduz – ayollar ismlari.

Nemis tilida ham hayvon nomlari asos bo'lgan ism va familiyalar mavjud. Xususan, *Adler* 'burgut', *Bär* 'ayiq', *Wolf* 'bo'ri', *Rabe* 'qarg'a', *Eber* 'to'ng'iz' kabi.

Hayvon nomlari asosan erkaklar ismlari yoki ular tarkibida qoʻllanilganini koʻrish mumkin.

Adler – Arnhild

Rabe – Rambod

Wolf – Wolfgang

Bär – Bernhard

Shuningdek, hayvon nomlari nemis tilida familiya sifatida shakllanadi:

“*Sagen Sie mal, Herr Adler, woher wissen Sie denn das alles, das mit dem Schlöß und so?*” [9, 424].

“Aytingchi, Janob Adler, siz qasr bilan bogʻliq boʻlgan voqealarni qayerdan bilasiz?”

Yuqoridagi gapda *Adler* “burgut“ familiya vazifasida qoʻllanilgan.

4. Qimmatbaho metallarni ifodalovchi soʻzlar erkak yo ayol jinsiga xos ismlarni ifodalashi mumkin:

Zumrad, Yoqut, Marjona, Kumush – ayollar ismlari

Javohir, Temir/Temur, Poʻlat – erkaklar ismlari

Olmos, Oltin, Tilla kabilar esa har ikkala jins vakillari ismlari sifatida berilishi mumkin.

Nemiszabon mamlakatlarda qimmatbaho tosh hisoblangan zumrad ‘*Smaragd*’, asosan, ayollar ismi sifatida *Smaragda* shaklida qoʻllaniladi. Mazkur ism 2017-yilda Germaniyada eng koʻp qoʻyilgan ismlar orasida 215-oʻrinni egallagan [10] va bu orqali aytish mumkinki, *Smaragda* ota-onalar kam murojaat qiladigan ismlar sirasiga kiradi.

5. Osmon jismlari ifodalovchi otlar oʻzbek tilida asosan ayollarga xos ismlar sifatida qoʻllaniladi: *Yulduz, Hulkar, Zuhro/Zuhra, Venera, Oftob* kabi.

Quyosh kosmonimi esa erkak ismi sifatida qoʻllanilishi mumkin.

6. Kundalik hayotda ishlatiladigan narsa-buyum, asosan, dehqonchilik bilan bogʻliq soʻzlar erkaklar ismi sifatida: *Tesha, Bolta, Oʻroq, Ketmon*.

7. Noziklik, goʻzallik kabi ayollarga xos xislatlarni ifodalovchi sifat turkumiga xos soʻzlar ayollar ismi sifatida: *Goʻzal, Shahlo, Zebo, Nozik, Lobar, Shirin*

8. Erkaklikka xos sifat turkumiga xos soʻzlar erkaklar ismi sifatida: *Botir, Jasur, Pahlovon, Bahodir*. Shuningdek, jang-u jadal, zafar, gʻalabani ifodalovchi soʻzlar ham erkaklarga xos ism sifatida berilishi mumkin: *Zafar, Gʻolib, Qilich, Muzaffar*

Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, oʻzbek tilida semantik usul orqali jins ifodalanishi muhim ahamiyatga ega. Bunga sabab sifatida oʻzbek tili ismlarining apellyativlarga yaqin turishi va ularning leksik maʼnosi

xiralashmaganini keltirish mumkin. Qiyoslanayotgan nemis tili zamonaviy antroponimlari semantikasi esa xiralashgan va bugungi kunda juda kam sonli nemis tilidagi ismlar jinsni semantik usul orqali ifodalashi mumkin. Germaniyalik tilshunoslar Nuebling va b.lar ta'kidlaganlaridek, jinsni ifodalash qadimgi german ismlariga xos xususiyat hisoblangan bo'lib, bu xislat davrlar o'tishi bilan o'z ahamiyatini yo'qotgan.

Jins ifodalashning morfologik usuli

Ismlarda jins kategoriyasi turli morfologik shakllar yordamida ham ifodalanadi. O'zbek tili ismlarida jins suffikslar (*Umid+a*, *Dilshod+a*), yarim prefiks maqomidagi leksemalar yordamida ifodalanishi mumkin (*Abdu+qodir*, *Sho(h)+murod*). Erkak ismlari asosida ayol ismlari yasovchi *-a* qo'shimchasi jins ifodalashga ham xizmat qiladi: *-a*: *Ziyod+a*, *Kamol+a*.

O'rni kelganda shuni ta'kidlash kerakki, turkiy tillar, xususan, o'zbek tiliga jins ifodalovchi qo'shimchalar boshqa tillardan kirib kelgan. Xususan, arab tiliga xos jins ifodalovchi *-a* qo'shimchasi ham fors-tojik tili orqali ona tilimizga o'zlashganini kuzatishimiz mumkin.

Shuningdek, *-oy*, *-xon*, *-jon* kabi morfologik vositalar har ikkala jins ismlariga qo'shilishi orqali ayol yoki erkak ismlarini ifodalanishiga xizmat qiladi.

-oy: *Tursunoy*, *Hursandoy* – ayollar ismlari.

-xon: *To'xtaxon*, *O'rinxon* – erkaklar ismlari.

German tillar oilasiga kiruvchi nemis tilida esa morfologik usul orqali jins ifodalovchi vositalar mavjud bo'lsa-da, lekin mazkur usul orqali jins ifodalash nemis tilida bugungi kunga kelib o'z ahamiyatini yo'qota boshlagan. Nemis tili qadimdan jins ifodalashga xizmat qiluvchi vositalar mavjud bo'lganligi bilan xarakterlanadi. Jumladan, *-bald*, *-bert*, *-bold*, *-brand*, *-brecht*, *-fried/-fred*, *-hard*, *hart*, *-helm*, *-(h)er*, *-(h)old*, *-lieb*, *-mann*, *-mar*, *-mund*, *-ward/-wart*, *-(w)olf*, *-(w)ulf*, *-win* kabilar erkaklar ismlarini yasashga xizmat qilgan bo'lsa, *-borg*, *-burg*, *-gard*, *-gund*, *-hild/-hilt*, *-lind*, *-run*, *-tr(a)ud/-traut* kabilar ayollarga xos ismlarga qo'shilgan [8, 105].

Nemis tilida erkaklar ismi asosida ayollar ismi yasovchi qo'shimchalar o'zbek tilidagiga qaraganda son jihatdan ko'proq bo'lsa-da, lekin morfologik usul orqali jins ifodalanishi nemis tilida kam ahamiyatli hisoblanadi: *Martin-a*, *Bernhard-ine*, *Christian-e* [5, 130].

O'zbek tilida jinsni ifodalovchi morfologik vositalarni tahlil qilgan holda ularni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

- a) erkaklik jinsini ifodalovchi vositalar;
- b) ayollik jinsini ifodalovchi vositalar.

Erkaklik jinsini ifodalovchi vositalar: o'zbek tili ismlariga qo'shib jins ifodalovchi morfologik elementlar asosan mustaqil leksema sifatida qo'llaniluvchi so'z ekanligini anglash qiyin emas. Mazkur morfologik vositalar jins ifodalash bilan

birga o‘zi qo‘shilgan ismga qo‘shimcha konnotativ ma’no yuklash vazifasini ham bajarishi mumkin. Quyida o‘zbek tilida erkaklar ismi hosil bo‘lishiga xizmat qiluvchi antroponimik birliklar tahlil etiladi:

- iddin: Kamoliddin, Fahriddin, Amriddin;
- ullo(h)/-illo: Shukrullo, Abdulloh, Rahmatullo, Nurillo;
- qul: Qulmurod, Obloqul;
- sho(h)-: Shoikrom, Shokarim.

Ayollik jinsini ifodalovchi morfologik birliklar: ayollar ismlarining ba’zilari erkaklar ismiga yasovchi va jins ifodalovchi qo‘shimcha qo‘shish orqali hosil bo‘ladi. Har ikkala qiyoslanayotgan tillarda *-a* qo‘shimchasi erkaklar ismiga qo‘shilib ayollar ismini yasashi mumkin, lekin shuni ta’kidlash kerakki, har ikkala tilda ham ushbu suffiks orqali yasalgan ayollar ismlari sanoqli:

Umida, Dilshoda, Sharifa;
Martina, Karla, Johanna.

Nemis tilida *-a* qo‘shimchasiga parallel tarzda *-e* va *-ine* qo‘shimchalari ham garchi ular soni cheklangan bo‘lsa-da, erkaklar ismlari asosida ayollar ismlari yasalishiga xizmat qilishi mumkin: *Bernhard-ine, Christian-e.*

Mazkur suffiks fors-tojik tili orqali o‘zbek tiliga kirib kelgan. U asosan arab, fors-tojik til asosli so‘zlar, qolaversa, als o‘zbekcha so‘zlarga qo‘shilib ayollikni ifodalovchi shaxs yasovchi vazifasida keladi.

Karima (arab.), *Ozoda, Umida* (f.-t.),
Erkina, Ochila (o‘zb.)

O‘n to‘rt mingdan ortiq ismlar ma’nolari keltirilgan prof. E.Begmatovning ismlar lug‘atida 433 ta *-a* qo‘shimchali ayollar ismlari mavjud.

Quyida ayollar ismi tarkibida keluvchi jins ifodalovchi morfologik elementlar keltiriramiz:

- gul/Gul-: Olmagul, Junagul, Gulyuz, Gulxumor;
- bonu: Madinabonu, Mushtariybonu;
- oy/Oy-: Tursunoy, Oydinoy, Oysuluv, Oygul;
- Moh(i)-: Monigul, Mohinur;
- Beg-, -beka, -begim: Begoyim, Qutlibeka, Xonzodabegim;
- poshsho: Sultonposhsho, Oyposhsho;
- niso: To‘tiniso, Oyniso, Mehriniso.

Yuqorida keltirilgan antroponimik birliklar avvalo ism yasaydi va shu bilan birga jins ifodalashga xizmat qiladi.

Har ikkala jins uchun xos bo‘lgan (universal) ismlar.

Globalashayotgan dunyoda kechayotgan turli ijtimoiy, siyosiy jarayonlar, bir madaniyat vakilining boshqa madaniyat vakili bilan nikohi va natijada bir

madaniyatning boshqa madaniyat bilan kesishuvi natijasida turli tub aholi antroponimik tizimiga xos bo'lmagan va ayni paytda tub madaniyat vakillari uchun ism qaysi jins vakillariga nisbatan ishlatilishini bilmaslikka sabab bo'lmoqda. Nemis sotsiologi Jurgen Gerhards fikriga ko'ra, ko'p qo'llaniladigan nomlar qaysi jins vakillariga nisbatan ishlatilishi odatda shaxs hayotiy tajribasi asosida aniqlanadi. Yangi kirib kelgan ismlarda esa bu usul yordam bermasligi mumkin [3, 160].

Germaniya federativ respublikasida FHDYO bo'limlari qo'yilayotgan ismlar jamiyatda mavjud an'ana, urf-odat va madaniyat kabilarga mosligi kabi masalalarga ma'sul hisoblanadi. Ism tanlash bo'yicha aniq belgilangan qonuniy normalar mavjud emas, lekin tanlanayotgan ism FHDYO bo'limiga taqdim etiladi va u bolaning kelajak umrida salbiy holatlarga olib kelmasligi xodimlar tomonidan belgilangan normalar asosida tekshirilgan holda bolaga ism sifatida qo'yilishi ta'minlanadi [2].

Germaniyada 2008-yilgacha qo'yilgan ismlar erkaklik yo ayollik jinsini bildirib turuvchi bo'lishligi belgilangan edi. 2008-yildan mazkur talab bekor etildi va shu yildan boshlab ismlar erkaklik yoki ayollik jinsini ifodalashi shart emasligi va u har ikkala jins vakillari uchun neytral bo'lishi mumkinligi belgilandi. Zamonaviy nemis tilida *Helge, Elke, Hidde, Toni, Wanja, Kim, Luca* kabi ismlar neytral ismlar, ya'ni har ikkala jins vakillari uchun qo'yilishi mumkin. Nemis tili antroponimlarida jins ifodalanishini tadqiq etgan Nubling v.b.lar Germaniyada qo'llanilayotgan ismlar androgenizatsiyalashuv jarayoni kechayotganini ta'kidlaydilar [5, 134]. Androgenizatsiya bu har ikki umumiy tan olingan erkak va ayol biologik jinslarining birlashuvini ifodalovchi atama hisoblanib, tilshunoslik tarmog'i hisoblangan onomastikada u erkak yoki ayol jinsini ifodalovchi lingvistik unsurlar yo'qolishi va har ikki jins uchun xos ismlar paydo bo'lishini ifodalaydi. Mazkur jarayon bugungi kun nemis tili antroponimik tizimida kuzatilmoqda va nemis tilidagi erkak va ayol ismlarida jins ifodalovchi unsurlar umumiy lashib bormoqda. Buni ayollar ismini ifodalovchi *-a* qo'shimchasi erkaklar ismi auslauti sifatida kelishi orqali kuzatish mumkin, masalan: *Luca, Joshua, Nicola, Mika, Elia, Jona* kabilar garchi *-a* bilan tugagan bo'lsa-da, lekin ular bugungi nemis tilida o'g'il bolalar ismlari hisoblanadi.

O'zbek tilida rod grammatik kategoriyasi mavjud emas va ismlar ota-ona/ism beruvchining orzu-istaklari asosida tanlanishi va bunda bolaning o'g'il yoki qiz ekanligining ahamiyatli emasligi kabi jihatlar ona tilimizda ham har ikkala jins vakillari uchun ham birday qo'llaniluvchi ismlar guruhi paydo bo'lishiga imkon yaratadi. Quyidagi o'zbek tilida qo'llaniluvchi shu kabi ismlar keltiriladi: *Ergash, Feruz, Iqbol, Ko'paysin, Lutfi, Mengli, O'lmas, O'rin, Oltin, Ortiq, Qo'ysin, Qurbon, Quvonch, Ravshan, Sadaf, San'at, Shuhrat, Sotim, Turdi, Turg'un, Tursun, Hayri, Xurram, Hursand, E'zoz, Yashar, Yursun* v.b.lar.

Yuqorida keltirilgan har iki jins vakillari uchun qo'llaniluvchi ismlar etimologiyasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularning katta qismi turkiy til asosga ega

hamda ism beruvchi istak-xohishni ifodalovchi apellyativlar asosida shakllangan ismlar ekanligini ko'rish mumkin. *Ergash* ismi o'zidan oldin tug'ilgan farzandga ergashuvchi o'g'il yo qizga nisbatan qo'yilgan bo'lsa, *Ortiq* ismi tanasida biror ortiqcha belgisi bilan tug'ilgan chaqalaqni nomlash uchun ishlatiladi.

O'zbek tilida har ikkala jins vakilari ismlariga qo'shib qo'llaniluvchi antroponimik vasitalar ham mavjud. Asosan ayollar ismiga qo'shib keluvchi *-xon* Farg'ona vodiysida erkaklar ismi tarkibiy qismi sifatida qo'llaniladi: *Abbosxon*, *Abdullaxon* kabi.

Yuqoridagi keltirilgan fikrlar asosida xulosa qilish mumkinki, o'zbek tilida har ikki jins vakillari uchun qo'llaniluvchi ismlar mavjud. Lekin ular jins ifodalovchi antroponimik vositalar yordamida u yoki bu jins vakili ismini ifodalashga xizmat qilishi mumkin va bu orqali ulardagi neytrallik yo'qoladi.

Jins ifodalashning konvension/shartli usuli

Mazkur usul orqali ismlarda jins ma'no yoki ma'lum bir morfologik vosita orqali ifodalash imkoni mavjud emas va ismlar semantikasi juda xiralashgan holda bo'ladi va bunday til tizimlarida qaysi ism qaysi jinsni ifodalashini yodlab olish talab etiladi. Nemis tilida qo'llaniluvchi *Allmut* ismi ayollar, *Helmut* esa erkaklar ismini ifodalaydi yoki *Boris* erkak, *Doris* ayollar ismi. Ko'rganimizdek, birinchi keltirilgan -mut bilan tugagan ismlar yoki ikkinchi turgan *-ris* bilan tugagan ismlar erkak yoki ayol ismini ifodalashi mumkin va qo'shimcha orqali jins aniqlash imkonsiz. Bunday holda jins ifodalashning konvension, ya'ni shartli usuli yordamga keladi. Zamonaviy nemis tili o'z tarixiy shakllanish jarayonida semantik-formal jins ifodalovchi tildan jins asosan konvension usul orqali ifolanuvchi til tizimiga aylandi. Bunga sabab sifatida nemis tiliga boshqa tillarning ta'siri va shu asosda antroponimik tizimning shakllanishi keltiriladi [5, 131; 6, 45-56]. Shu fikrni tasdiqlagan holda Shmidt-Yungst quyidagi fikrni keltiradi: "Zamonaviy nemis tilida muhim ahamiyatga ega jins ifodalashning konvension usuli biror ismning qaysi jinsga taalluqli ekanligini bilish bo'yicha o'sha madaniyat haqida bilimga ega bo'lish ko'nikmasiga asoslanadi va shu tarzda har bir ismning qaysi jinsni ifodalashini ot turkumidagi rod kategoriyasi kabi yodlab olish zaruriyati tug'iladi" [7, 2].

Xulosalar. Yuqorida keltirilgan ilmiy tahlillar asosida xulosa qilish mumkinki, antroponimlarda jins turli usullar yordamida ifodalanadi. O'zaro qiyoslanayotgan o'zbek tilida semantik va morfologik usullar dominantlik qilgani holda, zamonaviy nemis tili antroponimik tizimida konvension jins ifodalanish usuli ustunlik qilmoqda.

Adabiyotlar:

1. Alford, Richard D. Naming and Identity. A Cross-Cultural Study of Personal Naming Practices. - New Haven: HRAF Press, 1988. - p. 66.

2. Das Namensrecht in der Bundesrepublik Deutschland (Germaniya federativ respublikasida ism va familiya bo'yicha huquqlar).
3. Gerhards, Jürgen. Die Moderne und ihre Vornamen. – Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010. – S.160.
4. Nübling, Damaris. Luca und Noah: das phonologische Degendering von Jungennamen seit der Jahrtausendwende. – Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, 2018. – S. 240.
5. Nübling, Damaris/Fahlbusch, Fabian/Heuser, Rita Namen. Eine Einführung in die Onomastik. 2., überarbeitete und erweiterte Aufl., – Tübingen: Narr Francke Attempto. 2015. – S. 130.
6. Oelkers, Susanne. Naming Gender. Empirische Untersuchungen zur phonologischen Struktur von Vornamen im Deutschen. – Frankfurt am Main: Lang. 2003. – S.45-56.
7. Schmidt-Jüngst, Miriam. Namenwechsel: die soziale Funktion von Vornamen im Transitionsprozess transgeschlechtlicher Personen. – Berlin/Boston: De Gruyter. 2020. – S.2.
8. Seibicke, Wilfried. Die Personennamen im Deutschen. – Berlin: Walter de Gruyter, 2008. – S. 105.
9. Tucholsky, Kurt: Rheinsberg. In: Werke und Briefe, Berlin: Directmedia Publ. 2000 [1912]. – S. 424.
10. <https://www.baby-vornamen.de/Maedchen/S/Sm/Smaragda/>
11. https://www.mathematik.uni-halle.de/numsde/juergen_bruder/